

Estimação da frequência cardíaca durante atividade física usando fotopletismografia com análise de artefato de movimento por acelerometria

Lucas B. Lopes
Instituto de Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Santa Catarina
Florianópolis, Brasil
 ORCID: 0000-0002-2368-1297

Marcos T. Schoenknecht
Pós-Graduação em Engenharia de Automação e Sistemas
Universidade Federal de Santa Catarina
Florianópolis, Brasil
 ORCID: 0000-0003-2279-0894

Mariana Ucker
Instituto de Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Santa Catarina
Florianópolis, Brasil
 ORCID: 0000-0001-6915-2764

Jefferson L. B. Marques
Instituto de Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Santa Catarina
Florianópolis, Brasil
 ORCID: 0000-0001-8910-4735

Resumo—A frequência cardíaca reflete a capacidade que o coração tem de abastecer o organismo com oxigênio e nutrientes. O monitoramento da frequência cardíaca durante a realização de atividades físicas, além de ser importante para evitar acidentes causados por eventuais distúrbios do ritmo cardíaco, também possibilita regular a intensidade do esforço físico realizado e traçar objetivos para evolução de treinamentos. Diferentes métodos podem ser utilizados para monitorar a frequência cardíaca, no entanto, a maioria é pouco adaptada em termos de conforto para uso durante a atividade física. Nesse contexto, o uso da fotopletismografia se apresenta como uma boa alternativa, porém, durante a corrida o sinal de fotopletismografia se mostra altamente susceptível à artefatos de movimento. Sendo assim, existe a necessidade de desenvolvimento de novos métodos com potencial para monitoramento eficiente. O objetivo deste trabalho é apresentar um sistema completo capaz de medir a frequência cardíaca durante corrida através de um dispositivo de fotopletismografia e um acelerômetro de seis eixos, usado para estimar o artefato de movimento por meio de um algoritmo que compara os espectros de frequência do sinal de fotopletismografia e do acelerômetro visando identificar as componentes de frequência do artefato de movimento e da frequência cardíaca. Resultados experimentais mostraram um aumento de até 23% na precisão da medição com o algoritmo proposto.

Palavras-chave—frequência cardíaca, fotopletismografia, artefato de movimento

I. INTRODUÇÃO

Monitorar a frequência cardíaca (FC) durante atividades físicas é uma prática importante na prevenção de possíveis acidentes causados por arritmias cardíacas. Além disso, a FC é um fator relevante na avaliação da performance e fadiga de atletas, bem como no planejamento de treinamentos [1, 2]. Apesar de existir uma série de equipamentos que cumprem esse papel, com uma gama de preços diferentes, há dúvidas sobre o uso destes dispositivos na área médica e do esporte de alto rendimento [3, 4]. A FC pode ser monitorada através de diferentes métodos, como por exemplo o eletrocardiograma (ECG), mas este se mostra menos adaptado ao monitoramento durante atividade física, podendo causar desconforto ao usuário pela necessidade de eletrodos em regiões como o peito e costas. Acredita-se que a fotopletismografia é um método

Fig. 1. PPG sem AM (a) e com AM (c) e seus respectivos espectros de potência (b) e (d). Os círculos indicam o pico correspondente à FC.

Fonte: Adaptado de [12]

interessante para a medição da frequência cardíaca durante exercício físico, pois pode ser extraída de locais como dedos, pulso e lóbulo auricular, de forma a causar menos incomodo ao usuário. Estudos mostram a eficiência da fotopletismografia para estimação da frequência cardíaca [5], sendo extraída através do dedo [6], lóbulo auricular [7] e pulso [8]. Entretanto, a região das mãos é altamente afetada por artefatos de movimento (AM), provocando uma distorção no sinal de fotopletismografia (PPG) e perdas na acurácia da medição [9]. Estudos anteriores evidenciaram o uso de acelerômetro para estimar o AM e melhorar a precisão na medição da frequência cardíaca [9, 10, 11, 12]. Assim sendo, este trabalho apresenta o uso da fotopletismografia e um acelerômetro de seis eixos, junto a um sistema de baixo custo composto por um microcontrolador Arduino, responsável pela aquisição do PPG e dos sinais do acelerômetro (ACC), e um algoritmo implementado em MATLAB para manipulação digital dos sinais, análise dos espectros de frequência e estimação da FC.

Fig. 2. Diagrama em blocos do sistema.
Fonte: Elaborada pelo autor.

II. FOTOPLETISMOGRAFIA

A fotopletismografia é o método pelo qual se detecta a variação do volume de sangue nos vasos capilares [1]. Esta detecção é feita através da emissão de luz em direção aos capilares por LEDs e a recepção da luz refletida através de um fotodetector. Como o sangue é bombeado para os capilares a cada batimento cardíaco, o PPG possui uma periodicidade correlata à FC, sendo esta facilmente calculada através da detecção dos picos ou detectada através da frequência fundamental do sinal de PPG. Entretanto, a técnica é altamente afetada por artefatos de movimento. Em se tratando do PPG medido na região das mãos durante corrida, os AM são causados pelo movimento da mão e são periódicos com frequência próxima e, às vezes, com mais energia que a FC, dificultando a obtenção da mesma por métodos convencionais como a detecção de picos e análise da frequência fundamental (Fig. 1). Entretanto, pelo fato do AM ser periódico, é possível estimar sua frequência através de acelerometria e identificar a componente do AM no espectro do PPG.

III. METODOLOGIA

A. Hardware

O sensor de fotopletismografia usado foi o MAX30100 [13], que possui um LED vermelho e um LED infravermelho, com comprimentos de onda de 660 nm e 880 nm, respectivamente. O acelerômetro utilizado foi o MPU6050 [14]. Ambos sensores foram configurados com frequência de amostragem de 100 Hz comunicando via I2C com um Arduino Nano, posicionado através de uma tira elástica no pulso do usuário. O Arduino adquire os dados em tempo real e os envia através do módulo *bluetooth* HC-05 [15] para um notebook, onde o algoritmo MATLAB [16] recebe os dados, processa e os mostra numa interface gráfica (Fig. 2).

B. Algoritmo proposto

O algoritmo implementado aplica a transformada rápida de Fourier (FFT) no PPG e ACC e em seguida compara seus espectros de frequência. Como pode ser visto no fluxograma simplificado na Fig. 3, são feitos uma série de testes que objetivam identificar e descartar as componentes do AM no espectro do PPG. O primeiro teste verifica se a quantidade de aceleração é suficientemente grande para causar um AM relevante, caso negativo o ACC é desconsiderado e a FC é mensurada unicamente através do espectro do PPG. Caso afirmativo, o algoritmo compara as frequências de maior energia do ACC e do PPG. Espera-se que a frequência de maior energia do ACC apareça no espectro do PPG com

Fig. 3. Fluxograma do algoritmo proposto.
Fonte: Elaborada pelo autor.

menor energia que a FC, mas também com energia maior em casos de AMs intensos.

C. Ensaios experimentais

Foram feitas medições com o sistema proposto e os resultados foram comparados a uma medição de referência. Foram analisadas situações de corrida leve e corrida intensa.

Durante os ensaios, os voluntários tiveram a corrida interrompida momentaneamente para que fossem feitas as medições de referência, através do próprio sensor de fotopletismografia e sem a influência do acelerômetro. Esta providência foi tomada para que não houvesse influência da corrida nas medições de referência. Além disso, utilizou-se um metrônomo com frequência de batimento definido para referenciar o movimento do voluntário. Sincronizando o metrônomo com o movimento da mão do voluntário durante a corrida, foi possível controlar a frequência do AM em cada ensaio, proporcionando a validação das análises.

Este projeto é registrado em Conselho de Ética em Pesquisa sob o número 3.326.385.

Os pesquisadores agradecem à agência de fomento CAPES pelas bolsas concedidas aos estudantes participantes deste estudo.

Fig. 4. Espectro do PPG normalizado com o usuário em repouso.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Fig. 5. Espectro do PPG e ACC normalizados com o usuário em corrida leve.
Fonte: Elaborada pelo autor.

IV. RESULTADOS

A. Medição em repouso

Nas medições em repouso, a resposta do acelerômetro é considerada pouco intensa pelo algoritmo e não chega a ser considerada (Fig. 4). Esta medida foi usada como referência.

B. Medição durante corrida leve

Nas medições durante corrida leve, a resposta do acelerômetro passa a ser considerada pelo algoritmo e identifica-se a componente de AM no espectro no PPG (Fig. 5). Neste caso, o AM não se mostrou intenso o suficiente para influenciar na estimação da FC e os resultados com e sem a influência do acelerômetro apresentaram erros inferiores a 2% em relação à medida de referência.

C. Medição durante corrida intensa

Nas medições durante corrida intensa, em alguns momentos a componente de AM foi maior que a FC (Fig. 6) e houve diferença considerável entre os resultados com e sem a influência do acelerômetro. A medição sem o acelerômetro apresentou erro de até 23% em relação à referência. Já quando

Fig. 6. Espectro do PPG e ACC normalizados com o usuário em corrida intensa.
Fonte: Elaborada pelo autor.

o acelerômetro foi usado para identificar a componente de AM, o erro em relação a referência foi inferior a 2%.

V. CONCLUSÃO

Através dos ensaios realizados e dos resultados obtidos, considerou-se que o método proposto se mostrou robusto para situações onde o AM é pouco intenso e ofereceu uma melhora considerável na precisão das medições em situações de corrida intensa, onde o AM representa uma interferência acentuada. Além disso, considerou-se que o sistema demonstrou performance consoante com a literatura, mantendo o propósito de simplicidade e baixo custo.

A principal limitação identificada no método proposto reside na não filtragem do PPG, visto que apenas são analisados os espectros de frequência dos sinais envolvidos. Isto limita possíveis novas aplicações como monitoramento da oxigenação sanguínea pelo PPG e análise da variabilidade da frequência cardíaca.

Entretanto, o sistema atual permite um monitoramento confortável e preciso da frequência cardíaca durante corrida e acredita-se que seja possível expandi-lo para mais usuários simultaneamente, possibilitando o monitoramento de grupos. Da mesma forma, deseja-se proceder ensaios e validação para outros tipos de atividade física e esportes, bem como comparar os resultados com dispositivos disponíveis no mercado.

REFERÊNCIAS

- [1] C. Foster, "Monitoring training in athletes with reference to overtraining syndrome," *Med. Sci. Sports Exerc.*, vol. 30, pp. 1164-1168, 1998.
- [2] S. L. Halson, "Monitoring training load to understand fatigue in athletes," *Sports medicine*, vol. 44, n. 2, pp. 139-147, 2014.
- [3] S. E. Stahl, H. An, D. M. Dinkel, J. M. Noble and J. Lee, "How accurate are the wrist-based heart rate monitors during walking and running activities? Are they accurate enough?," *BMJ Open Sport Exerc. Med.*, vol. 2, n. 1, pp. e000106, 2016.
- [4] F. El-Amrawy, B. Pharm and M. I. Nounou, "Are currently available wearable devices for activity tracking and heart rate monitoring accurate, precise, and medically beneficial?," *Healthc. Inform. Res.*, vol. 21, n. 4, pp. 315-320, 2015.
- [5] K. H. Shelley, "Photoplethysmography: beyond the calculation of arterial oxygen saturation and heart rate," *Anesth Analg*, vol. 105, n. 6, pp. S31-S36, 2007.

- [6] N. Selvaraj, A. Jaryal, J. Santhosh, K. K. Deepak and S. Anand, "Assessment of heart rate variability derived from finger-tip photoplethysmography as compared to electrocardiography," *J. Med. Eng. Technol.*, vol. 32, n. 6, pp. 479-484, 2008.
- [7] J. A. Patterson, D. C. Mellwraith and G. Z. Yang, "A flexible, low noise reflective PPG sensor platform for ear-worn heart rate monitoring," In 2009 sixth international workshop on wearable and implantable body sensor networks. IEEE, 2009, pp. 286-291.
- [8] E. Jo, K. Lewis, D. Directo, M. J. Kim and B. A. Dolezal, "Validation of biofeedback wearables for photoplethysmographic heart rate tracking," *J. Sports Sci. Med.*, vol. 15, n. 3, pp. 540, 2016.
- [9] H. Fukushima, H. Kawanaka, M. S. Bhuiyan and K. Oguri, "Estimating heart rate using wrist-type photoplethysmography and acceleration sensor while running," In 2012 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE, 2012, pp. 2901-2904.
- [10] B. Imai, N. Shiozawa and M. Makikawa, "Elimination of motion artifacts mixed in photoplethysmography using an accelerometer," *JBMES2005*, vol. 44, n. 1, pp. 148-155, 2006.
- [11] M. B., Mashhadi, E. Asadi, M. Eskandari, S. Kiani and F. Marvasti, "Heart rate tracking using wrist-type photoplethysmographic (PPG) signals during physical exercise with simultaneous accelerometry," *IEEE Signal Process. Lett.*, vol. 23, n. 2, pp. 227-231, 2015.
- [12] Z. Zhang, "Heart rate monitoring from wrist-type photoplethysmographic (PPG) signals during intensive physical exercise," In 2004 IEEE Global Conference on Signal and Information Processing (GlobalSIP). IEEE, 2014, pp. 698-702.
- [13] MAX30100 Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor IC for Wearable Health. Disponível em: <<https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX30100.pdf>>. Acessado em: 23 ago. 2019.
- [14] MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification Revision 3.4. Disponível em <<https://www.invensense.com/wp-content/uploads/2015/02/MPU-6000-Datasheet1.pdf>>. Acessado em: 23 ago. 2019.
- [15] HC-05 Bluetooth to Serial Port Module. Disponível em: <<http://www.electronicaestudio.com/docs/istd016A.pdf>>. Acessado em: 23 ago. 2019.
- [16] MathWorks MATLAB. Disponível em <<https://www.mathworks.com/products/matlab.html>>. Acessado em: 23 ago. 2019.